

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №5 (19)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ
ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 5 (19)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Зокирова Н.Б.	(Бухара)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)

РЕПРОДУКТИВ ЁШДАГИ АЁЛЛАРДА ФЕРТИЛЛИКНИ ТИКЛАШДА ЯЛЛИГЛИНИШ МЕДИАТОРЛАРИНИНГ АХАМИЯТИ

Қурбаниязова М.З.

Тошкент тиббиёт академияси Урганч филиали, Урганч ш., Ўзбекистон

Резюме. *Репродуктив тизими фаолияти бузилгани бўлган фертил ёшдаги I- гуруҳдаги аёлларнинг қон зардободаги яллиғлиниш олди цитокини IL-6 ўртача миқдори $4,04 \pm 0,5$ бўлиб, ўз навбатида назорат гуруҳидаги аёллардан 3,8 баробар ортиқ бўлиб, юқори ишонarli фарқ қилди ($U=289,5$; $P<0,001$; 99% CI). Натижалар шуни кўрсатдики, IL 18 даражаси ТПКС ли аёлларда назорат гуруҳига ($P<0,001$; 99% CI) нисбатан ошган ва у кломифенга резистентлиги бўлган I- гуруҳда энг юқори бўлди ($P=0,006$; 99% CI). IL 6 $-4,5 \text{ ng/ml}$ ва IL 18 - 220 ng/ml даражаси кломифенга чидамликнинг предиктори деб ҳисоблаш мумкин. Барча цитокинлар қатори IL-18 ҳам ёғ тўқимасидан ажралади, бу кузатувимизда ҳам ўз исботини топди, БА/СА қанча катта бўлса қонда IL-18 ва IL-6 ҳам шунча юқори бўлди ($p<0,001$).*

Калим сўзлар: *бепуитлик, репродуктив ёш, яллиғлиниш медиаторлари, овуляция.*

THE IMPORTANCE OF INFLAMMATION MEDIATORS IN RESTORING FERTILITY IN WOMEN OF REPRODUCTIVE AGE

Kurbaniyazova M.Z.

Urgench Branch of the Tashkent medical academy, Urgench, Uzbekistan

Resume. *The average level of the proinflammatory cytokine IL-6 in the serum of women in the first fertile group with reproductive dysfunction was 4.04 ± 0.5 , which is 3.8 times higher than in women in the control group, indicating a highly significant difference ($U=289.5$; $P<0.001$; 99% CI). The results showed that IL-18 levels were higher in women with TPN than in the control group ($P < 0.001$; 99% CI) and were highest in group 1 with clomiphene resistance ($P = 0.006$; 99% CI). IL-6 levels of -4.5 pg/ml and IL-18 levels of -220 pg/ml can be considered predictors of clomiphene resistance. Like all cytokines, IL-18 is also secreted by adipose tissue, which was also confirmed in our study: the higher the WC/OB ratio, the higher the blood levels of IL-18 and IL-6 ($p < 0.001$).*

Keywords: *infertility, reproductive age, inflammatory mediators, ovulation.*

ЗНАЧЕНИЕ МЕДИАТОРОВ ВОСПАЛЕНИЯ В ВОССТАНОВЛЕНИИ ФЕРТИЛЬНОСТИ У ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА

Қурбаниязова М.З.

Урганчский филиал Ташкентской медицинской академии, г. Урганч, Узбекистан

Резюме. *Средний уровень провоспалительного цитокина ИЛ-6 в сыворотке крови женщин I-й фертильной группы с нарушением функции репродуктивной системы составил $4,04 \pm 0,5$, что, в свою очередь, в 3,8 раза выше, чем у женщин контрольной группы, что свидетельствует о высокой достоверности различий ($U=289,5$; $P<0,001$; 99% ДИ). Результаты показали, что уровень ИЛ-18 был выше у женщин с ТПС, чем в контрольной группе ($P < 0,001$; 99% ДИ), и был самым высоким в группе 1 с резистентностью к кломифену ($P = 0,006$; 99% ДИ). Уровень ИЛ-6 - $4,5 \text{ ng/ml}$ и уровень ИЛ-18 - 220 ng/ml можно рассматривать как предикторы резистентности к кломифену. Как и все цитокины, ИЛ-18 также секретируется жировой тканью, что также было подтверждено в нашем исследовании: чем выше соотношение ОТ/ОБ, тем выше уровень ИЛ-18 и ИЛ-6 в крови ($p < 0,001$).*

Ключевые слова: *бесплодие, репродуктивный возраст, медиаторы воспаления, овуляция.*

e-mail: dr_madina@inbox.ru

Бугунги кунга келиб, бир қатор муаллифлар ТПКС ни аутоиммун жараён ва турли хил цитокин генларининг полиморфизмлари билан боғлашади, уларнинг ифодаси яллиғлиниш ва онкопролиферация билан боғлиқ бўлган IL-6 ва IL-18 ни ўз ичига олади. Биз кломифенга резистентликнинг энг ишончли башоратчиларини аниқлаш мақсадида С-реактив оксил, IL 6 ва IL 18, витамин D каби яллиғлинишнинг предикторларини баҳолашга ҳаракат қилдик ва уларнинг тухумдон

гиперстимуляцияси синдроми каби асоратларини ривожланишига таъсирини ўрганишни мақсад қилдик. Қолаверса, бизнинг тадқиқотларимиздаги аёлларнинг касалликлари анамнези натижалари уларда яллиғланиш касалликлари, тизимли касалликлар ва аутоиммун касалликларининг мавжудлиги тана вазни нормал ТПКС аёлларимиздаги яллиғланиш медиаторларини ўрганишга асос бўлди.

Тадқиқотимиз давомида кузатилган аёлларимиз қон зардобидаги яллиғланишни кўрсатувчи медиаторлар таҳлили қуйидаги натижаларни берди:

1-жадвал

Тадқиқотдаги аёлларнинг яллиғланиш медиаторларининг қон зардобидаги концентрацияси натижалари (M±m; 95% CI)

Кўрсаткичлар	I гуруҳ (n=68)	II гуруҳ (n=50)	Назорат гуруҳи (n=30)	U1 P1 CI%	U2 P2 CI%	U3 P3 CI%
IL-6 (нг/мл) M±m 95% CI	4,04±0,52 3-5,08	3,85±0,44 2,97-4,73	1,09±0,15 0,78-1,4	U =289,5 P<0,001 99%	U =396,0 P<0,001 99%	U =1505,0 P =0,287 72%
IL-18 (нг/мл) M±m 95% CI	266,41±18,68 228,89-303,93	213,06±17,89 177,36-248,76	145,38±14,29 116,2-174,56	U=277,0 P<0,001 99%	U=614,0 P=0.002 99%	U=1196,5 P=0,006 99%
С-реактив оксил (мг/л) M±m 95% CI	3,68±0,49 2,7-4,66	2,74±0,3 2,14-3,34	1,2±0,16 0,87-1,53	U=307,5 P<0,001 99%	U=518,5 P<0,001 99%	U=1279,5 P=0.022 98%
Витамин D (нг/мл) M±m 95% CI	17,76±1,59 14,57-20,95	24,27±1,46 21,36-27,18	29,89±2,6 24,58-35,2	U=326,5 P<0,001 99%	U=686,5 P =0.01 99%	U=1177,5 P =0.004 99%
Гомоцистеин (мкмол/л) M±m 95% CI	16,62±2,23 13,51-19,27	14,19±1,21 11,66-17,84	6.85 ±0.77 5,69-9,06	U=297,1 P<0,001 99%	U=451,6 P<0,001 99%	U=1495,0 P =0,094 91%

Изох: P1 ва U1 I гуруҳнинг назорат гуруҳи билан; P2 ва U2 II гуруҳнинг назорат гуруҳи билан; P3 ва U3 I ва II гуруҳларнинг ўзаро фарқининг ишончлилиги.

I- гуруҳдаги аёлларнинг қон зардобидаги яллиғланиш олди цитокини IL-6 ўртача миқдори 4,04±0,5 бўлиб, ўз навбатида назорат гуруҳидаги аёллардан 3,8 баробар ортиқ бўлиб, юқори ишонарли фарқ қилди (U=289,5; P<0,001; 99% CI). Шу билан биргаликда I ва II гуруҳдаги аёллар ўртасида бу кўрсаткичлар ишонарли фарқ қилмади (U=1505,0; P=0,287; U=1505,0; 72% CI). Яллиғланиш медиатори бўлмиш IL-18 натижалари кузатувимиздаги аёлларда эрта фолликуляр фазада аниқланди ва I-гуруҳда 266,41±18,68, 2- гуруҳда 213,06±17,89 ва назорат гуруҳида 145,38±14,29 ни ташкил қилди. Бу кўрсаткич I- ва 2-гуруҳ ва назорат гуруҳлари ўртасида ишонарли фарқ қилди (p<0.05) (1-жадвалга қаранг).

Биз нормал вазни ТПКС аёллар қон зардобидаги IL-18 концентрациясини С-реактив оксил ва IL-6 каби яллиғланишнинг бошқа кўрсаткичлари билан солиштирдик ва унинг инсулинга резистентлик (НОМА-IR) билан боғлиқлигини ўргандик. Натижалар шуни кўрсатдики, IL-18 даражаси ТПКС ли аёлларда назорат гуруҳига (P<0,001; 99% CI) нисбатан ошган ва у кломифенга резистентлиги бўлган I- гуруҳда энг юқори бўлди (P=0,006; 99% CI).

Хулоса қилиб айтганда, IL-6 4,5 пг/мл ва IL 18 - 220 пг/мл даражаси кломифенга резистентликнинг предиктори деб ҳисоблаш мумкин.

ТПКСда яллиғланиш маркерлари қондаги андрогенлар миқдори билан боғлиқлиги шундан иборатки, улар тухумдонлар тека хужайраларида андрогенлар ишлаб чиқарилишини стимуллади. IL-6 ва IL-18 худди тўқима некрози фактори каби тека хужайралари пролиферациясини кучайтиради, бу эса гиперандрогения ва фолликулалар атрезиясига олиб келади. Шуни эътиборга олган ҳолда биз тадқиқотимиздаги аёлларнинг қон зардобидаги умумий тестостерон билан IL-18 ўзаро коррелятив боғлиқлигини ўргандик ва чизиқли корреляция коэффиценти улар орасидаги кучли боғлиқликни кўрсатиб берди $r = 0,87$; $p < 0,0001$ (1-расмга қаранг).

1-расм. Кломифенга резистент гуруҳ аёллари қонидаги IL-18 ва умумий тестостерон кўрсаткичлари натижалари орасидаги коррелятив боғлиқлик ($r=0,87$; $p<0,0001$)

ТПКС да витамин D етишмовчилиги иммун тизим фаолиятининг пасайиши ва енгил яллиғланиш чақириши билан боғлиқ бўлиб, 1-гуруҳимиздаги аёлларнинг БА/СА ва Витамин D ўртасидаги боғлиқлик ўрганилиб, БА/СА 0,80-0,84 бўлганда витамин D $23,41 \pm 1,81$; БА/СА $\geq 0,85$ $15,5 \pm 2,1$; БА/СА $< 0,80$ $28,86 \pm 1,72$ бўлди ва уларнинг ўзаро боғлиқлиги юқори статистик аҳамиятли бўлди ($P_1 < 0,05$; $P_2 < 0,01$) ва витамин D ёғда эрийдиган витамин бўлганлиги туфайли у бориб висцерал ёғда тўпланиши оқибатида унинг қондаги концентрацияси пасайишига олиб келади.

а

б

2-расм. 2.а.- 1- гуруҳда IL-18 ва ORPI орасидаги ўзаро корреляция; 2.б.- 2- гуруҳда IL-18 ва ORPI орасидаги ўзаро корреляция.

IL-18 ва ORPI орасидаги ўзаро корреляция боғлиқлиги ўрганилиб, унга кўра 1- гуруҳда $r=0,78$; $p<0,0001$ (2.а расм) 2- гуруҳда эса улар орасидаги боғлиқлик $r = 0,57$; $p<0,001$ (2.б-расм) ни ташкил қилиб ТПКС бор аёлларда ORPI ва IL-18 микори назорат гуруҳига нисбатан 4 баробар ортиқлиги аниқланди.

2-жадвал

Аёлларда витамин D концентрацияси ва унинг гуруҳлар ўртасидаги фарқи

Кўрсаткичлар	I гуруҳ (n=68)	II гуруҳ (n=50)	Назорат (n=30)	P
Витамин D норма (30-45 нг/мл)	24 (35,3%)	30 (60%)	23(76,67%)	$p_1 < 0,001$ $p_2 < 0,1$ $p_3 < 0,05$
Витамин D етишмовчилиги (20-29 нг/мл)	23 (33,8%)	14 (28%)	6 (20%)	$p_1 < 0,01$ $p_2 < 0,05$ $p_3 < 0,05$
Витамин D танқислиги (<20 нг/мл)	21 (30,9%)	6 (12%)	1 (3,33%)	$p_1 < 0,0001$ $p_2 < 0,05$ $p_3 < 0,001$

Изоҳ: P1 ва P2 I ва II гуруҳларнинг назорат гуруҳи билан; P3 I ва II гуруҳларнинг ўзаро фарқининг ишончлилиги

2-жадвалдан кўриниб турибдики, гуруҳларга мос равишда витамин D концентрацияси нормал кўрсаткичлари 24 (35,3%), 30 (60%), 23 (76,67%) нафар, витамин D етишмовчилиги 23 (33,8%), 14 (28%), 6 (20%) нафар ва витамин D танқислиги 21 (30,9%), 6 (12%) ва 1 (3,33%) нафар аёлда аниқланди. Кломифенга резистентлиги бор аёлларда витамин D танқислиги таққослама ва назорат гуруҳидаги аёллардан жуда сезиларли ошганлиги аниқланди ва юқори статистик аҳамиятли бўлди ($p_1 < 0,0001$, 99% CI; $p_2 < 0,05$, 95% CI; $p_3 < 0,001$, 99% CI).

Овуляция триггери қўлланилганда гиперстимуляция предикторларини аниқлаш мақсадида, триггер қўлланилган куни қонда 3-жадвалда келтирилган кўрсаткичлар текширилди. VEGF- томир эндотелийси ўсиш фактори гомодимерли гликопротеин бўлиб, томир эндотелийларида продуцирланади ва неоангиогенез медиатори ҳисобланиб, фолликулогенезнинг муҳим омилidir. Бундан ташқари бу омил сариқ тана ривожланишини таъминлаб беради. Инсулин таъсирида VEGF секрецияси кучаяди. ТПКС да гранулёз ҳужайралар инсулинга жуда сезгир бўлиб, бу синдромда VEGF миқдори ўз ўзидан ошади. Бу томирлар ҳосил бўлишини кучайтириб, антрал фолликулаларга қон келишини оширади ва кўп миқдорда фолликула етилишига олиб келади. Инсулин миқдорини нормага тушириш ва каберголиннинг антипролифератив, антигонадотроп таъсири натижасида VEGF ва эстрадиол миқдори ҳам кузатган аёлларимизда пасайди. VEGF, IL-18, IL-6 миқдорлари каберголин қўлланилган гуруҳда қўлланилмаганга нисбатан сезиларли паст бўлди ($p < 0,05$). Бу кўрсаткичлар бир бири билан кучли коррелятив боғланишга эга бўлди. Худди шундай натижани C-реактив оқсил миқдори берди. Олинган натижаларга асосланиб шуни айтиш мумкинки, биз тавсия қилган схема бўйича тухумдонларни стимуляция қилиш асоратларни камайишига олиб келади.

3-жадвал

Овуляция триггери қўлланилган кунда яллиғланиш маркёрларининг гуруҳларда таққосланиши ($M \pm m$)

Кўрсаткичлар	1 А гуруҳ (n=16)	1 В гуруҳ (n=14)	2 А гуруҳ (n=20)	2 В гуруҳ (n=18)
Триггер қўлланилган ҳайз цикли куни	15,07±0,81	17,1±0,13	15,57±1,12	17,77±1,09
VEGF миқдори	186,63±14,66	228,76±25,48	162,64±0,90	238,85±22,49
IL-18 миқдори	225,3±26,37	259,38±27,82	205,11±37,98	279,36±24,228
IL-6 миқдори	3,03±0,51	4,58±1,24	2,57±0,30	4,97±0,74
C – реактив оқсил миқдори	2,48±0,34	3,21±1,82	2,06±0,35	4,31±0,67
Эстрадиол миқдори	451,32±45,92	446,38±100,29	486,39±74,46	516,97±48,55

4-жадвал

Овуляция стимуляцияси ўтказилган гуруҳлар орасидаги ОРПИ кўрсаткичи ва унинг ТГСС ривожланиши билан солиштирма таҳлили

Кўрсаткичлар	1 А гуруҳ (n=16)	1 В гуруҳ (n=14)	2 А гуруҳ (n=20)	2 В гуруҳ (n=18)
ОРПИ $M \pm m$	4,33±0,68	3,60±0,47	4,23±0,48	4,14±0,57
Стимуляция цикллари сони	28	30	32	30
ТГСС энгил (жами 120 та индукция циклида)	2 (7,1%)	5 (16,7%)	1 (3,1%)	4 (13,3%)
ТГСС ўрта оғирлик	-	2 (6,7%)	-	-

ОРПИ кўрсаткичи овуляция стимуляцияси турига кўра гуруҳлар ўртасида аҳамиятли фарқ қилмади ва буни 4-жадвалдан кўриш мумкин ($p > 0,05$). Аммо назорат гуруҳидаги ($22 \pm 0,21$; 95% CI 0,89-1,51) амалий соғлом аёллар билан солиштирилганда кучли аҳамиятли фарқ қилди $p < 0,0001$; 99% CI (3.5-жадвалга қаранг). ТГСС энгил даражаси кломифен цитрат қабул қилган аёлларда летрозол

кабул қилганлардан кўра кўпроқ аниқланди, 1А-гурухчада 1(8.33%), 1Б-гурухчада 3 (25%) ва 2Б-гурухчада 2 (14.3%) нафар аёлда кузатилди. 2А гуруҳчада гиперстимуляциянинг ҳеч бир кўриниши юзага келмади. ТГСС ўрта оғир даражаси фақатгина 1(8.33%) нафар 1Б-гурухчадаги аёлда кузатилди (3-расмга қаранг).

3-расм. Бемор Ю . Ташҳис: ТПКС (фенотип А), кломифенга резистент. ТГСС ўрта даражаси. Овуляция стимуляцияси КЦ “stair step”+оМГ Каберголинсиз олиб борилди. Ҳайз циклининг 16-куни. Қон зардоби таҳлили натижалари: ИЛ 6 - 4,4 пг/мл; ИЛ 18 – 304 пг/мл; Е2 -920 пгммоль/л; VEGF -410 пг/мл.

Хулоса қилиб айтганда, ТГСС асосан кломифен цитрат қабул қилган ТПКС бор аёлларда летрозол қабул қилганлардан кўпроқ учраб, оМГни стимуляцияда қўллаш эса янада гиперстимуляция хавфини оширади, қўлланилмаса тухумдонлар кломифенга резистент бўлиб, стимуляция муваффақиятсиз яқунланади. Шу мақсадда биз барча гуруҳдаги аёлларимизга оМГни тухумдон стимуляциясининг асосий таркиби қилиб қўшдик, унинг таъсирида юзага келадиган асоратларни эса каберголин бериб камайтирдик.

ТПКС кломифен цитратга резистентлиги бор аёллар овуляция стимуляциясидан кейин ҳомиладор бўлган ва ҳомиладор бўлмаган аёллар қон зардобидаги яллиғланиш предикторлари уларнинг даволанишдан олдин клиникага мурожаат қилиб келган пайтидаги қон зардоби текширувлари натижалари билан солиштирилди. Мақсад цитокинларнинг ИЛ-6, ИЛ-18 , С-реактив оксил ва витамин D стимуляция протоколлари натижаларига аҳамияти борми ёки йўқлигини аниқлашдан иборат бўлди, натижалари 4.6 жадвалда келтирилган.

5-жадвал

Тадқиқотдаги аёлларда стимуляция натижасида ҳомиладор бўлган ва ҳомиладорлик кузатилмаган гуруҳлардаги яллиғланиш предикторларининг солиштирма таҳлили

Кўрсаткичлар		Ҳомиладор бўлган (n=33)	Ҳомиладор бўлмаган (n=35)	p
ИЛ-6 (пг/мл)	M±m	3,16±0,47	4,51±0,73	0,127
	95% CI	2,2-4,12	2,98-6,04	
	Min-max	1,8-7	2,1-12	
ИЛ-18 (пг/мл)	M±m	202,57±20,84	257,91±18,12	0,005
	95% CI	160,22-244,92	221,09-294,73	
	Min-max	25,9-370	102-579	
С-реактив оксил (мг/мл)	M±m	3,17±0,24	4,05±0,38	0,056
	95% CI	2,68-3,66	3,25-4,85	
	Min-max	1,03-5,6	2-8,8	
Витамин D (пг/мл)	M±m	24,61±2,57	18,02±2,74	0,086
	95% CI	19,38-29,84	12,26-23,78	
	Min-max	8,9-64	6-40	
Гомоцистеин (мкмоль/л)	M±m	12,33±1,32	16,23±1,96	0,104
	95% CI	9,65-15,01	12,25-20,21	
	Min-max	6-24,9	4-41	

Изоҳ: Р гуруҳларнинг ўзаро фарқининг ишончлилиги

Хулоса. Таҳлил натижалари шуни кўрсатдики, П-6 миқдори ҳомиладорлик кузатилган аёлларда $3,16 \pm 0,47$; ҳомиладорлик кузатилмаганларда $4,51 \pm 0,73$ бўлиб сезиларли фарқ қилмади ($p=0,127$). П-18 гуруҳлардаги таҳлили аҳамиятли ($p=0,005$) бўлиб, гуруҳларга мос равишда $202,57 \pm 20,84$ ва $257,91 \pm 18,12$; 95% СІ $221,09-294,73$ ни ташкил қилди (5-жадвалга қаралсин). С-реактив оксил организмдаги яллиғланиш жараёнини тавсифловчи, аниқлаш учун қулай ва арзон таҳлил бўлиб, ҳомиладорлик кузатилган аёлларда $3,17 \pm 0,24$, ҳомиладорлик кузатилмаган 35 нафар аёлда бу кўрсаткич $4,05 \pm 0,38$ бўлиб, статистик аҳамиятли деб ҳисобланди ($p=0,056$).

Тухумдонлар поликистози синдроми ривожланишида Витамин D нинг роли унинг инсулинга резистентлик ва гиперандрогенияга олиб келиши патогенетик асосланган бўлиб, ҳомиладорлик кузатилган аёлларда унинг концентрацияси $24,61 \pm 2,57$ ва ҳомиладорлик кузатилмаган аёлларда $18,02 \pm 2,74$ ни ташкил қилди, лекин статистик аҳамиятли бўлмади ($p=0,086$) ва ишончилиқ интервали 92% СІ га тенг бўлди.

Адабиётлар рўйхати:

1. Dobrokhotova Yu.E., Matrizayeva G.D., Kurbaniyazova M.Z., Duschanova Z.A. Various methods of ovarian stimulation as a solution to the problem endocrine infertility // Yevrosiyo pediatriya axborotnomasi. – 2020. - № 2 (5). - С. 43-49.
2. Elkhateeb R.R., Mahran A.E., Kamel H.H. Long-term use of clomiphene citrate in induction of ovulation in PCO patients with clomiphene citrate resistance // J GynecolObstet Hum Reprod. – 2017. – Vol.46. – P.575-577.
3. FIGO 2022 NEW ovulatory disorders classification system <https://www.figo.org/news/figo-publishes-new-ovulatory-disorders-classification-system>
4. Kurbaniyazova M.Z., Matrizayeva G.D., Duschanova Z.A., Saparbayeva N.R. Ovarian hyperstimulation syndrome - as a complication of ovulation induction // Central Asian Journal of Pediatrics. - 2019; - № 2(2). – P. 123-128.
5. Lee Karen, Couchman Grace, Walmer David Successful Pregnancies in patient with estrogenic anovulation after low dose human chorionic gonadotropin therapy alone following hMG for controlled ovarian hyperstimulation // Journal of assisted reproduction and genetics. – 2015. - Vol 22. No 1. - P. 37-40.
6. Liao B, Qi X, Yun C, Qiao J, Pang Y. Effects of Androgen Excess-Related Metabolic Disturbances on Granulosa Cell Function and Follicular Development // Front Endocrinol (Lausanne). - 2022 Feb 14. - № 13. – P. 815-968.
7. Nemati M., Nemati S., Taheri A.M., Heidari B. Comparison of metformin and N-acetyl cysteine, as an adjuvant to clomiphene citrate, in clomiphene-resistant women with polycystic ovary syndrome // J GynecolObstet Hum Reprod. – 2017. – Vol.46. – P.579-585.
8. Oliveira JB, Franco JG Jr. The ovarian response prediction index (ORPI) as a clinical internal quality control to prevent ovarian hyperstimulation syndrome // JBRA Assist Reprod. - 2016 Aug 1. - № 20(3). – P. 91-2.

Иқтибос учун: Курбаниязова М.З. Репродуктив ёшдаги аёлларда фертилликни тиклашда яллиғлиниш медиаторларининг аҳамияти // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2025. – № 5(19). – Б. 816–821. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17331914>